

O PROGRAMA DE HILBERT E A ORIGEM DA TEORIA DA DEMONSTRAÇÃO

Abel Lassalle Casanave*

RESUMO

Examinamos a origem da teoria da demonstração em conexão com três sentidos da palavra “formalismo”: extremo, moderado e metodológico.

Palavras-chave: Programa de Hilbert; Formalismo; Finitismo.

HILBERT'S PROGRAM AND THE ORIGINS OF PROOF THEORY

We examine the origin of proof-theory in connexion with three senses of the word “formalism”: extreme, moderate and methodological.

Key Words: Hilbert's Program; Formalism; Finitism.

Como corresponde a toda tradição venerável, o Programa de Hilbert admite uma formulação canônica: uma fundamentação definitiva de uma teoria matemática consiste em demonstrar sua consistência, i.e., sua não contradição. Como também corresponde a toda tradição venerável, nestes tempos heréticos de livre interpretação, a exegese do cânone não resulta em *sententiae* que suscitem assentimento universal. No que segue, examinaremos algumas dificuldades envolvidas na caracterização acima, como subsídio para a discussão objeto desta mesa redonda**. Em primeiro lugar, consideraremos o que se deve entender por teoria matemática para o formalismo hilbertiano. Em segundo lugar, inseriremos a origem da chamada “teoria da demonstração” no contexto do Programa de Hilbert.

Como é bem conhecido, as teorias matemáticas são concebidas no Programa de Hilbert como sistemas formais axiomáticos. Num sistema dessa natureza temos um conjunto de símbolos e regras de formação das expressões bem formadas do sistema, ou fórmulas, que constituem a linguagem da teoria em questão. Nessa classe de fórmulas distinguimos uma subclasse que são os axiomas. Além disso, estipulamos as chamadas regras de transformação que, partindo de fórmulas, nos permitem obter outras fórmulas. Com o auxílio das noções de fórmula, axioma e regra de transformação, definimos uma outra noção, a saber, a de demonstração formal, como sendo uma seqüência de fórmulas tal que cada uma delas é ou um axioma ou se obtém por médio de uma regra de transformação de fórmulas anteriores

* Universidade Federal de Santa Maria.

** Mesa redonda: *O que prova uma prova (meta)matemática?* (N.E.)

na seqüência. Por um teorema do sistema formal entender-se-á qualquer fórmula demonstrada no sentido acima.

Observe-se que em lugar nenhum falamos do significado da linguagem do sistema; portanto, poder-se-ia concluir que para Hilbert uma teoria matemática, e daí a matemática em geral, seria uma manipulação de símbolos totalmente desprovidos de significado. O formalismo hilbertiano seria um *formalismo extremo*; a matemática para Hilbert seria a ciência dos sistemas formais. Ora, Hilbert certamente não estava interessado em sistemas formais arbitrários, senão naqueles sistemas formais que correspondem a teorias matemáticas historicamente relevantes - a teoria de números, a análise, a teoria de conjuntos.

Assim, não é qualquer conjunto de símbolos os que interessam mas, sim, os símbolos envolvidos na formalização de tais teorias. Assim, também, não qualquer subclasse de fórmulas interessa na escolha dos axiomas, mas, sim, fórmulas que, além de serem aceitas como contrapartida de proposições admitidas como verdadeiras, apareçam, em princípio, como suficientes para permitir demonstrar formalmente fórmulas que sejam a contrapartida das verdades já conhecidas e, eventualmente, daquelas por conhecer, na matemática não-formal. Outrossim, as regras de transformação são, por sua vez, a contrapartida de formas de raciocínio válido, cuja propriedade característica é a de preservar a verdade quando são utilizadas.

Para exemplificar, consideremos o caso da aritmética. A linguagem do sistema formal contém, além de todos os símbolos lógicos, os símbolos numéricos usuais, os símbolos de soma e sucessor. Os axiomas são uma variante mais fraca do que os formulados por Peano, porém suficientes para demonstrar os teoremas mais importantes da aritmética não-formal. Eles também permitem, como não poderia ser de outra maneira, deduzir como teoremas as equações numéricas elementares verdadeiras. O Programa de Hilbert pretendia, como passo preliminar de sua realização, obter uma demonstração de consistência de tal sistema formal. Para demonstrar a consistência, bastaria demonstrar que a fórmula " $0 = 1$ " não era formalmente demonstrável.

Ora, qual a relação entre a aritmética não-formal e a aritmética formal? Em primeiro lugar, examinaremos a parte da aritmética não-formal que podemos qualificar de intuitiva. Em "Sobre o infinito"¹, como "objetos" da aritmética intuitiva temos sinais do tipo 1; 11; 111; ... ou •, ••, •••, ... Dados dois sinais, podemos decidir por simples inspeção se são iguais ou diferentes. Temos também operações entre sinais como a soma, entendida como justaposição de dois sinais dados. Assim, as equações numéricas elementares do tipo " $2 + 2 = 4$ " podem também ser decididas como verdadeiras ou falsas por simples inspeção, onde com "2" e "4" fazemos referência aos sinais respectivos. Além disso, temos propriedades e relações acerca das quais podemos decidir, também por simples inspeção, se um ou vários sinais as satisfazem. Por exemplo, "ser maior que" é uma relação desse tipo, pois, dados dois sinais, vemos se o primeiro é ou não é parte do segundo.

O tipo de afirmações que examinamos, que envolvem propriedades e relações em relação às quais podemos decidir se os sinais as satisfazem ou não, são afirmações que se adequam, na terminologia de Hilbert, ao chamado “ponto de vista finito”. Para abreviar, denominemos tais propriedades e relações, assim como as afirmações relativas às mesmas, de “finitárias”. A negação, conjunção, disjunção e condicional de tais afirmações são também finitárias.

Ora, quando introduzimos afirmações com variáveis livres a situação muda. Com efeito, uma afirmação do tipo “A soma dos n primeiros sinais é igual a n vezes n mais um dividido por dois” é finitária no sentido em que, dado o n , posso por simples inspeção decidir para o n dado, se a afirmação é verdadeira ou falsa. A questão que surge é a de se podemos demonstrar por métodos finitários que ela é universalmente verdadeira. Uma boa candidata a demonstração finitária poderia ser a seguinte². Disponhamos um número arbitrário de sinais assim:

```

•
•   •
•   •   •
•   •   •   •

```

Devemos demonstrar para um n arbitrário que a soma deles é igual a n vezes n mais um dividido por dois. Ora, se completássemos o triângulo acima com pontos até obter um quadrado, o número de pontos seria igual a n ao quadrado. Se cortássemos esse quadrado pela diagonal, o número de pontos seria igual a n ao quadrado dividido dois. Com isso, não teríamos todos os pontos de nossa soma, pois nos faltariam ainda as metades cortadas pela diagonal. Quantas metades? Evidentemente, n metades. Somando então a n ao quadrado dividido por dois n dividido por dois o resultado é n vezes n mais um dividido por dois, que era o que queríamos demonstrar. Eis uma demonstração finitária da afirmação em questão.

A demonstração apresentada poderia ser objetada de diferentes maneiras. Uma objeção possível seria a de que não é uma demonstração. Outra, que envolve um uso do princípio de indução que não está sendo explicitado. Nossa posição é que é uma demonstração e não envolve o uso de indução, senão um raciocínio do tipo: seja n um sinal arbitrário, que permite então a generalização universal. Mas como não se trata aqui da história dos nossos erros, consideremos qual seria a resposta de Hilbert. Em primeiro lugar, ele aceitaria, segundo achamos, que se trata de uma demonstração que envolve a composição e a decomposição de sinais.

Em segundo lugar, a posição de Hilbert seria dúbia no que diz respeito a se estaria sendo ou não utilizado o princípio de indução. Um ponto de compromisso, possivelmente aquele que Hilbert finalmente adotou em relação a este tipo de demonstrações, é que haveria um uso do princípio de indução, mas sobre propriedades e relações finitárias, de forma tal que o princípio assim utilizado não excederia o quadro dos métodos finitários. Certamente, o princípio de indução no sistema formal

excede tal quadro, à medida que não há restrição nenhuma sobre as propriedades e relações que opera.

Um exemplo diferente encontramos no teorema de Euclides. Como é bem conhecido, Euclides demonstra que dado um número qualquer a , existe um número primo entre a e $a! + 1$. Tal demonstração de existência é finitariamente inobjetable, mas uma aplicação da chamada regra de generalização existencial nos permite obter a proposição “Dado um número qualquer a , existe um primo maior”, onde, à diferença do caso anterior, o quantificador existencial não está limitado. Em termos hilbertianos, temos, pela aplicação da regra de generalização existencial, abandonado os limites do ponto de vista finito³. A uma situação semelhante nos conduz a negação da afirmação universal que examinávamos acima. Com efeito, se nego a afirmação com variáveis livres, não posso obviamente percorrer todos os numerais. A operação de negação, neste caso, nos levou fora dos limites do ponto de vista finito. Identificando “conteúdo” com “adequação ao ponto de vista finito”, declaramos como sem-conteúdo a quantificação existencial e a negação em questão.

Assim, distinguimos então entre enunciados finitários não-problemáticos, como os primeiros que examinamos, e enunciados finitários problemáticos, como os segundos, sendo a linha divisória entre eles o fato de poder aplicar as operações lógicas de maneira irrestrita. Chamemos a ambos tipos de enunciados de reais por oposição a outros enunciados que chamaremos de ideais, por não se adequar ao ponto de vista finito. O princípio de terceiro excluído é um enunciado deste tipo, que é questionado como sem-conteúdo do ponto de vista finito. Ora, nem por isso deve ser abandonado, como pensam os intuicionistas. Com efeito, aos enunciados reais acrescentamos os enunciados ideais, preservando assim a chamada lógica clássica. Tal acréscimo está refletido no sistema formal da aritmética, que inclui como “lógica subjacente”, precisamente, a lógica clássica.

Em função da distinção real-ideal que o sistema formal espelharia, a literatura recente atribui a Hilbert um formalismo não já extremo senão *moderado*, a saber, variantes de instrumentalismo. Por analogia com o instrumentalismo em filosofia da física, a parte real da aritmética teria significado (= conteúdo) e verdade, sendo equiparada à linguagem observacional. A parte ideal seria a linguagem teórica, um mero instrumento dedutivo para obter enunciados observacionais, isto é, afirmações reais. A demonstração de consistência seria uma exigência mínima, a saber, que o aparelho dedutivo-instrumental não leve a enunciados observacionais falsos⁴.

Para nós, atribuir um posição formalista moderada a Hilbert é tão incorreto quanto a atribuição de uma posição formalista extrema. Em ambos os casos, pretende-se transformar uma posição metodológica numa tese substantiva acerca da matemática. Com efeito, a carência de conteúdo do sistema formal, seja total ou parcial, aparece como um *momentum* da fundamentação hilbertiana da matemática. Para Hilbert, a fundamentação da matemática, isto é, para o caso, a demonstração de consistência da aritmética, é um problema a ser resolvido com instrumentos também matemáticos. Esse problema é objeto de uma disciplina, a metamatemática

ou teoria da demonstração. Em outras palavras, a matemática é um sistema formal total ou parcialmente sem significado para a metamatemática; assim também, a matemática é uma manipulação simbólica da perspectiva da metamatemática. O formalismo de Hilbert, como preferimos dizer, é um formalismo *metodológico*⁵.

Outrossim, queremos salientar que aquilo que denominamos aritmética intuitiva não é equivalente a aritmética não-formal. Com efeito, na aritmética não-formal poderíamos utilizar conceitos e métodos que qualificaríamos como sem-conteúdo, do ponto de vista finito. No entanto, deixando de lado tal perspectiva, tais métodos e conceitos teriam conteúdo, somente que um conteúdo não “confiável”. Na aritmética, tal problema é mais uma questão teórica do que prática, mas, na análise e teoria de conjuntos, já não o é. Em tais teorias, utilizamos conceitos e métodos, como as definições impredicativas ou o axioma de escolha, que são sem-conteúdo do ponto de vista finito. Porém, se nossa sugestão é correta, a saber, que a carência de conteúdo é relativa e não absoluta, os conceitos e métodos em questão têm conteúdo, mas sua confiabilidade é objeto de dúvida.

Ora, o problema para Hilbert era precisamente legitimar o uso de conceitos e métodos que a matemática do século XIX tinha consagrado. Essa legitimidade era questionada por matemáticos de uma tradição sempre presente na história da matemática, que podemos genericamente chamar de construtivista, sendo Kronecker, Poincaré no século XIX, e Brouwer e Weyl no século XX os nomes contemporâneos mais representativos. Para Hilbert, as críticas dos construtivistas se apoiavam numa instância epistemológica discutível, a saber, em alguma forma de intuição, que entendia como eminentemente subjetiva. Certamente, Hilbert admitia que os conceitos e métodos em questão não tinham a confiabilidade dos construtivamente aceitáveis. Eis aí a origem da teoria da demonstração ou metamatemática, primariamente constituída em função do objetivo de demonstração de consistência, embora depois concebida como o estudo das demonstrações matemáticas em geral.

A própria distinção que esquematicamente examinamos entre parte real-ideal da aritmética é de importância metodológica. Em primeiro lugar, Hilbert pretende recorrer à percepção como critério de distinção entre ambas as partes. Destarte, dado que admite a percepção como instância intersubjetiva indiscutível, a mesma substitui a intuição construtivista como critério de confiabilidade. Em segundo lugar, lembremos que a teoria da demonstração deverá demonstrar a consistência do sistema formal, que contém os métodos e conceitos questionados, o qual significa uma demonstração de sua confiabilidade. Ora, uma demonstração de consistência exigirá o uso de conceitos e métodos cuja confiabilidade, por sua vez, esteja além de toda dúvida.

Assim, escreve Hilbert, os conceitos e métodos que utilizemos na demonstração de consistência deverão possuir a mesma confiabilidade que os conceitos e métodos utilizados na aritmética intuitiva-real. A confluência de todos estes temas tem algo de espetacular. Os símbolos do sistema formal fazem as vezes, na metamatemática, dos sinais da aritmética intuitivo-real. Os predicados e relações metamatemáticos, “ser fórmula”; “ser uma demonstração”, etc. fazem as vezes dos predicados e relações

finitários da aritmética intuitiva-real. Os métodos de demonstração metamatemáticos, especialmente o indução, deverão também ser do mesmo tipo.

Esse ponto de vista hilbertiano teve uma confirmação dramática no Teorema de Gödel de 1931. Com efeito, os conceitos e métodos da aritmética intuitiva-real são representáveis dentro do sistema formal da aritmética. E os predicados e relações metamatemáticos também! Os conceitos e métodos metamatemáticos são tão confiáveis como os conceitos e métodos da aritmética intuitiva-real, pois eles também são conceitos e métodos aritméticos de tal classe. Como disse alguma vez Bernays: quiseram reduzir a matemática à sintaxe e descobriram que a sintaxe era teoria de números.

A parte dramática é conhecida: a consistência da aritmética não pode ser demonstrada com conceitos e métodos que possam ser representados dentro do próprio sistema formal, sob pena de inconsistência. Se, por hipótese, os conceitos e métodos da metamatemática hilbertiana devessem ser representados dentro da aritmética formal; se tais conceitos e métodos fossem identificados, por exemplo, com a aritmética recursiva, então deve-se assumir que o Teorema de Gödel é fatal para as pretensões de Hilbert. Se assumimos que o quadro metodológico original de Hilbert pode ser estendido de maneira legítima, por exemplo, com os conceitos e métodos utilizados da demonstração de consistência de Gentzen ou com os funcionais de tipo finito de Gödel, podemos falar de uma realização, ainda que parcial, do Programa de Hilbert. Aqui há duas questões que devem ser distinguidas, uma *de facto* e outra *de iure*. *De facto*, o Teorema de Gödel acaba com o Programa de Hilbert. *De iure materia disputata est*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DETLEFSEN, M. On an Alleged Refutation of Hilbert's Program Using Gödel's First Incompleteness Theorem. *Journal of Philosophical Logic*, n. 19, p. 343-377, 1990.
- GENTZEN, G. The Consistency of Elementary Number Theory. In: M. E. Szabo (ed), *The Collected Works of Gerhard Gentzen*, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1969.
- HILBERT, D. Über das Unendliche. *Mathematische Annalen*, n. 95, p. 161-190, 1925.
- PRAWITZ, D. Philosophical Aspects of Proof Theory. In: Floistad (ed). *Contemporary Philosophy*, v. 1, p. 235-237, 1986.
- SMORYNSKI, C. Hilbert's Program. *C. W. I Quarterly*, n. 1, p. 3-59, 1988.

NOTAS

- 1 Hilbert; D. *Über das Unendliche*. Na descrição da problemática que estamos examinando, restringir-nos-emos, por razões de espaço, unicamente a este texto de Hilbert.
- 2 Devo este exemplo, formulado em relação a problemas diferentes, a O. Chateaubriand. Não é um exemplo utilizado por Hilbert.
- 3 De fato, também a quantificação via a chamada regra de quantificação universal nos leva fora dos limites do ponto de vista finito. Uma posição diferente é encontrada em Gentzen, no artigo *The Consistency of Elementary Number Theory*.

- 4 Fomos intencionalmente ambíguos neste ponto. Para posições antagônicas, veja-se C. Smorynski, *Hilbert's Program*, e M. Detlefsen *On an alleged refutation of Hilbert's Program using Gödel's First Incompleteness Theorem*.
- 5 A distinção entre interpretações de tipo formalista extrema e formalista moderada é de D. Prawitz. Ao qualificar o formalismo de Hilbert de metodológico, convidamos a olhar o problema de uma perspectiva diferente.